

Toxicologie by design : Optimiser une mise en conformité par une allocation des ressources appropriées. Méta-analyse sur l'implémentation d'ICH Q3D

La mise en application de la **guideline ICH Q3D**, concernant le contrôle et la maîtrise des impuretés inorganiques potentiellement présentes dans tout produit pharmaceutique, est déjà actée *de facto* depuis juin 2016 pour les nouvelles autorisations de mise sur le marché (« **AMM** »), et même étendue depuis décembre 2017 à tous les produits déjà commercialisés ; de telles exigences avec dates de mise en application précoces représentent de plus en plus un réel défi pour l'industrie pharmaceutique.

Il convient, dans l'analyse suivante, de prendre en compte notre **retour d'expérience basé sur le développement de 753 rapports ICH Q3D** et l'impact global de la mise en conformité avec cette guideline pour différents types d'établissements pharmaceutiques.

On peut également envisager une combinaison de ces deux approches : commencer par les *approches par Composants* puis, lorsqu'il est identifié que cela s'avère nécessaire, couvrir les lacunes de données composants en testant les impuretés élémentaires dans le produit pharmaceutique fini afin de démontrer sa conformité avec une *approche Produit Fini*.

Avant toute prise de décision, il convient de bien identifier en interne l'impact de l'ICH Q3D sur les ressources : équipement analytique disponible en interne ou *via* prestataire, le personnel ainsi que sa formation et enfin les requis de délais d'implémentation internes, constituent autant de paramètres critiques dont une juste appréciation est fondamentale.

Toutefois, d'autres éléments importants doivent être envisagés : qu'en est-il de l'expertise qualité en cas d'inspection ? Qu'en est-il du risque de non-conformité ? Sans planification appropriée et une bonne optimisation des ressources, le coût global de la mise en application de l'ICH Q3D peut rapidement augmenter et impacter sévèrement les enveloppes budgétaires usuelles.

Essayons tout d'abord de simplifier la problématique de base :

Respect intégral de la guideline à n'importe quel prix :

Approche Produit Fini 3 + Validation de méthode + Test de routine de chaque lot

Coût prévisionnel supérieur à 10 000 € par produit

Conforme par contrôle analytique

Approche Produit Fini 3 + Management des risques

Coût prévisionnel supérieur à 2 500 € par produit

Conforme par management des risques

Approches par Composants 1-2A&2B + Management des risques

Coût prévisionnel nettement inférieur à celui des options précédentes

Requiert une expertise toxicologique et plus chronophage.

Avec notre effet d'expérience de 753 rapports ICH Q3D élaborés dès le

Pour mémoire, deux approches différentes permettent d'appréhender le management du risque des impuretés élémentaires dans les médicaments :

Approche Produit Fini, « PF » ou **option 3**, mais aussi **Les approches par Composants**, « C » : **1, 2A & 2B**

Identifier la meilleure option pour son établissement pharmaceutique n'est pas simple, plusieurs points méritent d'être pris en considération.

1^{er} trimestre 2018, nous avons recueilli suffisamment de *data* pour identifier certains leviers stratégiques sur la structure de coûts d'implémentation avec des exemples concrets et, surtout, nous avons constaté qu'une optimisation des ressources peut permettre de réaliser des économies considérables, tout en conservant un niveau de qualité élevé : une bonne planification constitue la vraie clé de réussite de cette mise en application dans les délais impartis et avec des coûts raisonnables.

Il n'est pas nécessaire de se ruiner vers une analyse systématique de chaque Produit Fini ou chaque Substance Active !

La mise en oeuvre précocement d'approches par Composants dans le

processus est définitivement une solution particulièrement rentable pour la mise en application de l'ICH Q3D. Elles permettent d'obtenir des évaluations de risque conformes aux exigences de la directive avec un coût de déploiement nettement réduit.

« **TAMM** » : Titulaire d'autorisation(s) de mise sur le marché – « **OTC** » : Médicaments sans ordonnance

« **PME** » : Petite et moyenne entreprise ou Biotech - « **ETI** » : Entreprise de taille moyenne ou Mid-Pharma

« **GE** » : Grande entreprise ou Big Pharma

« **CDMO** » : Contract Development and Manufacturing Organisation

« **CMO** » : Contract Manufacturing Organisation

Les données communiquées dans le tableau précédent nous permettent de tirer les conclusions suivantes :

1. LA MISE EN APPLICATION DES APPROCHES PAR COMPOSANTS EST TRÈS RENTABLE, AVEC DES ÉCONOMIES QUI SE SITUENT EN MOYENNE AUTOUR DE 59 % PAR RAPPORT AU COÛT PRÉVISIONNEL

L'approche Stratégie Combinée peut être utile lorsque le temps est un paramètre critique et permet également de réaliser

TABLEAU 1 : CAS CONCRETS DE STRUCTURES DE COÛTS DE MISE EN ŒUVRE D'ICH Q3D

Type de société	Portefeuille	Coût prévisionnel ¹	Approche ICH Q3D ²	Nombre d'analyses PF ³	Coût réél ⁴	Durée du projet (mois)	Économies réalisées
GE médicaments génériques	110	275,000 €	C	18	90,000 €	12	-67,3 %
TAMM innovateur multinational	20	50,000 €	PF	20	45,000 €	2	-10,0 %
PME Site de fabrication	6	15,000 €	C	1	7,500 €	2	-50,0 %
Développeur de dossiers	12	30,000 €	SC	7	18,000 €	3	-40,0 %
GE CDMO	60	150,000 €	SC	12	70,000 €	7	-53,3 %
Fabricant de médicaments OTC et de médicaments génériques	80	200,000 €	C	6	70,000 €	9	-65,0 %
PME Site de fabrication de médicaments OTC	15	37,500 €	SC	5	22,000 €	3	-41,3 %
GE CMO	100	250,000 €	C	9	90,000 €	11	-64,0 %
ETI CDMO	34	85,000 €	C	0	24,000 €	7	-71,8 %
ETI CMO	40	100,000 €	C	7	36,000 €	7	-64,0 %
TAMM Fabricant	25	62,500 €	C	2	25,000 €	6	-60,0 %
GE CDMO	77	192,500 €	C	3	53,000 €	12	-72,5 %
TAMM Fabricant et CMO	40	100,000 €	C	7	42,000 €	8	-58,0 %
ETI CDMO	35	87,500 €	SC	11	58,500 €	6	-33,1 %
Fabricant de médicaments à usage parentéral	40	100,000 €	C	9	55,000 €	8	-45,0 %
TAMM multinationale	12	30,000 €	PF3	12	24,000 €	1	-20,0 %
PME Fabricant/TAMM	11	27,500 €	C	2	16,000 €	3	-41,8 %
ETI CMO	22	55,000 €	C	2	28,000 €	5	-49,1 %
TAMM (Fabrication délocalisée)	14	35,000 €	SC	9	25,000 €	3	-28,6 %

1 : Estimation basée sur les coûts analytiques attendus et le délai nécessaire pour l'évaluation du risque

2 : Approche ICH Q3D C1-2A&2B Composant ; PF3 Produit Fini ; SC Stratégie Combinée

3 : Nombre de produits et/ou de composants qui ont nécessité des essais expérimentaux

4 : Coût réel approximatif à la fin de la mise en application de l'ICH Q3D

des économies établies en moyenne autour de 39,3 %, ce qui reste pertinent.

Une planification appropriée des analyses expérimentales peut également permettre de réaliser des économies non négligeables de l'ordre de 15 %.

Certains acteurs sont définitivement favorisés par leur *business model* lié à d'évidents effets d'échelle : les ETI and GE CDMOs qui stratégiquement ont opté pour une *approche 100 % Composants* et dépassent allègrement les -70 % versus budgets prévisionnels.

2. PAR AILLEURS, LA TAILLE DE LA SOCIÉTÉ EST UN FACTEUR CLÉ POUR DÉTERMINER LES ÉCONOMIES POTENTIELLES RÉALISABLES AVEC L'EXTERNALISATION DE LA MISE EN APPLICATION DE L'ICH Q3D

De façon prévisible, les statistiques montrent que ce sont les Big Pharma qui tirent davantage profit d'une bonne planification des parties analytiques et de l'intérêt des *approches composants* (en moyenne 64,4 %). Il n'en reste pas moins que les économies moyennes pour les Mid-Pharma ou PME restent très conséquentes (respectivement 54,4 % et 33,1 %).

3. LE TEMPS D'IMPLÉMENTATION EST UN AUTRE FACTEUR IMPORTANT, MÊME S'IL EST TRÈS DIFFICILE DE LE PLANIFIER

Le temps consacré à un projet par *approche Composants* est nettement supérieur dans la phase initiale (en raison de la durée de collecte de données liées aux requis ICH Q3D), mais de manière générale, plus on investit de temps dans la collecte de données, plus on réduira le nombre d'analyses nécessaire. En conséquence, les approches par Composants nécessiteront évidemment plus de temps qu'une *approche Produit Fini*.

Le graphique suivant représente le délai moyen (en semaines) nécessaire pour mener à bien l'évaluation du risque de 10 produits avec les différentes options de mise en application :

Ce graphique suggère, de façon cohérente, que l'approche produit fini nécessite moins de temps que les *approches Composants*. Il est important de noter que l'estimation

du temps peut également dépendre des capacités et de la charge du laboratoire de Contrôle-Qualité externalisé.

Depuis, nous avons observé une tendance vers une accélération de la rapid-

ité de collecte de données (meilleure coopération globale des fournisseurs, synergies par effet d'expérience, puisque le fournisseur a déjà été contacté préalablement), alors que certains laboratoires analytiques sont surchargés...

Enfin, notre expérience permet l'émergence d'un fait intéressant et non négligeable : les établissements pharmaceutiques qui ont choisi d'emblée une « approche par Composants » lors d'une mise en œuvre de conformité ICH Q3D ont vu leur nombre d'analyses expérimentales nécessaires considérablement réduit versus une « approche Stratégie Combinée ».

4. CONCLUSION

Cette méta-analyse porte sur les 753 premiers rapports ICH Q3D établis depuis la dernière date d'implémentation de la *guideline* concernant le contrôle et la maîtrise des impuretés inorganiques potentiellement présentes dans tout produit pharmaceutique.

Tout d'abord, l'exigence d'engager une approche analytique intégrale, ou option 3 *approche Produit Fini*, dépend

de plusieurs paramètres clés, notamment l'obédience des fournisseurs à communiquer leurs données, mais aussi la dose journalière maximale du produit fini et le type de formulation.

Cependant, une approche plus réfléchie, *approche Stratégie Combinée*, en débutant tout simplement par les *approches Composants* (options 1-2A&2B), sans le moindre coût analytique, a démontré permettre une optimisation significative des ressources et de réaliser des économies significatives ou significativement importantes pour les établissements pharmaceutiques inclus dans cette étude, tout en conservant une conformité absolue avec la *guideline* ICH Q3D.

Moralité : une bonne planification interne au sein de l'établissement pharmaceutique reste la clé pour permettre, dans les délais impartis, la réussite de la mise en application de cette nouvelle

vague de *guidelines* liées à l'expertise toxicologique ; des approches *by design* sont définitivement possibles dans le respect complet des directives et avec des optimisations de structure de coût jusqu'à 72,5 % pour un CDMO bénéficiant parfaitement de l'effet volume.

D'autres *guidelines* liées à l'expertise toxicologique peuvent bénéficier de telles économies en déployant une approche *by design* :

ICH M7 : impuretés mutagéniques

ERA : Évaluation des risques environnementaux

Analyse de risques *Extractible and Leachables*

entre autres...

Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur les sites www.socosur.eu et www.azierta.eu

Adresses des auteurs

- **IGNACIO JORGE**
Consultant, Qualité & Toxicologie, Azierta
- **PAULINO ALONSO**
Consultant Senior, Qualité & Toxicologie, Azierta
- **MATTHIEU CHAREYRE**
Président et Pharmacien Responsable, Socosur Tox

